

"O'zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari" mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
Оценка устойчивого развития сельских территорий путем социологических обследований

Шоахмедов Шохрух Шорахимович
кандидат экономических наук

Аннотация: В тезисе рассмотрены методические подходы оценки устойчивого развития сельских территорий путем проведения опроса на месте сельских жителей. Предложенная специальная анкета опроса включает два модуля охватывающие индикаторы социального благополучия и систему индикаторов удовлетворенности сельского населения. На основе результатов опроса будет определен рейтинг устойчивого развития в разрезе сельских районов (область, туман, махалля). При этом особое место в проведении социологического обследования будет уделено оценке состояния экологической ситуации через индикаторы загрязнения воды, почв и воздуха.

Полученные результаты могут быть использованы учеными и специалистами, органами власти на местах, занимающихся проблемами устойчивого развития регионов.

Ключевые слова: методологический подход, социологические обследования, индикаторы, экономика, социальная сфера, экология, сельская местность, сельское население, рейтинг, удовлетворенность, устойчивое развитие.

Аннотация: Тезисда қишлоқ ҳудудларининг барқарор ривожланишини баҳолаш методологик ёндашувлари жойида қишлоқ аҳолиси орасида сўров ўтказиш орқали кўриб чиқилган. Таклиф этилган махсус сўров анкета икки модулдан иборат бўлиб, ижтимоий фаровонлик кўрсаткичлари ва қишлоқ аҳолисининг қониқиш кўрсаткичлари тизимини ўз ичига олади. Сўров натижалари асосида қишлоқ туманлари (вилоят, туман, маҳалла) кесимида барқарор ривожланиш рейтинги аниқланади. Социологик тадқиқотда экологик ҳолатни баҳолашга, сув, тупроқ ва ҳаво ифлосланиши кўрсаткичлари орқали алоҳида эътибор қаратилади. Олинган натижалар олимлар, мутахассислар ва минтақаларнинг барқарор ривожланиши масалалари билан шуғулланувчи маҳаллий ҳокимият органлари томонидан фойдаланилиши мумкин.

Калит сўзлар: методологик ёндашув, социологик тадқиқотлар, кўрсаткичлар, иқтисодиёт, ижтимоий соҳа, экология, қишлоқ ҳудудлари, қишлоқ аҳолиси, рейтинг, қониқиш, барқарор ривожланиш.

2025-YIL 14-15-APREL

"O'zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari" mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Abstract: The thesis examines methodological approaches to assessing the sustainable development of rural areas by conducting on-site surveys of rural residents. The proposed special survey questionnaire includes two modules covering indicators of social well-being and a system of indicators of rural population satisfaction. Based on the survey results, a ranking of sustainable development will be determined for rural districts (region, district, mahalla). Special attention in the sociological survey will be given to assessing the environmental situation through indicators of water, soil, and air pollution. The obtained results can be used by scientists, specialists, and local authorities involved in regional sustainable development issues.

Key words: methodological approach, sociological surveys, indicators, economy, social sphere, ecology, rural areas, rural population, ranking, satisfaction, sustainable development.

ВВЕДЕНИЕ. Методологический подход к определению устойчивого развития сельских территорий, наряду с традиционными составляющими - экономикой, экологией и социальным развитием- включает также дополнительные компоненты, а именно демографию и институциональные преобразования. При этом из-за отсутствия официальных статистических данных основным инструментом оценки устойчивого развития сельских территорий выступают организация и проведения выборочных обследований в сельской местности домохозяйств, которая широко используется в мировой практике и достаточно актуально в Узбекистане.

Методы исследования: В исследовании в основном использованы метод монографического обследования путем проведения опроса сельских жителей относительно устойчивого развития сельских территорий, а также методы ранжирования и рейтинговые оценки.

Основная часть. Методические рекомендации по оценке устойчивого развития сельских районов предусматривает решение следующих основных задач:

- непосредственно на селе организовать опрос населения;
- выявить основные тенденции, экологические, социальные и экологические риски, потребности и нужды, характерные для сельских граждан;
- подготовить рекомендации по принятию комплекса мер по устойчивому развитию, направленных на устранение системных проблем, учет имеющихся нужд сельского населения, исходя из особенностей каждого региона.

Сформированная специальная анкета (вопросник) включает отдельные модули с выходом на конкретную систему индикаторов оценки устойчивого социального развития села.

"O'zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari" mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Первый модуль включает такие общепризнанные в мировой практике индикаторы социального благополучия, как:

- формирование занятости населения в сельской местности (официальная и неофициальная занятость, основные сферы приложения труда на селе и др.)
- объем и структура формируемых доходов сельских домохозяйств, включая неформальные доходы;
- формирование доходов от предпринимательской деятельности, в т.ч. отличных подсобных хозяйств (ЛПХ) в сельских районах;
- уровень бедности семей, их территориальное распределение в разрезе сельских территорий;
- системные социальные и экологические проблемы, их ранжирование с учетом значимости и актуальности;
- динамика и тенденции изменения основных экономических, социальных и экологических проблем в сельской местности.

Второй модель включает систему индикаторов, в наибольшей степени влияющих на уровень удовлетворенности сельского населения. Респонденту задаются вопросы относительно уровня удовлетворенности услугами со следующими ответами:

- удовлетворительно;
- частично удовлетворительное;
- неудовлетворительное.

Ранжирование полученных таким образом весомых значений позволит определить, проблемы их важности и значимости на уровне каждой сельской территориальной единицы.

Рейтинг в целом по стране, городской и сельской местности, а в разрезе сельских районов(область, туман, махалля) рассчитывается как усредненная сводная оценка по составным индикаторам.

Для определения уровня устойчивого развития рисков, рекомендуется использовать следующие критерии с учетом мировой практики:

- социальные и экологические риски с высокой напряженностью (уровень неудовлетворенности сельского населения более30%);
- риски с повышенной напряженностью (уровень неудовлетворенности от 19% до 29%);
- риски средней напряженности (уровень неудовлетворенности от 10% до 19%)

Уровень удовлетворенности сельского населения измеряется системой индикаторов, которые определены исходя из значимости оказываемых услуг, основных приоритетов развития, вытекающих из Стратегии «Узбекистан-2030».

"O'zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari" mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Предлагаемая система индикаторов отражает качество и доступ к каждому направлению устойчивого села характеризующих уровень благополучия сельских граждан:

- услуги образования (дошкольное, общее среднее, специальное профессиональное, высшее);
- услуги здравоохранения (медицинские и обеспеченность лекарствами);
- коммунальные услуги (питьевая вода, электроэнергия, природный (сжиженный) газ топливо и другие);
- услуги торговли и бытового обслуживания;
- обеспеченность земельными участками и жильем;
- транспортная инфраструктура;
- финансовые услуги;
- пенсии и социальные пособия;
- занятость сельского населения;
- социальная стабильность;
- экологическая обстановка.

Достоверность полученной информации обеспечивается путем сопоставления качественного опроса руководителей органов самоуправления граждан (махалли) и субъективной оценки домохозяйств

ВЫВОДЫ: Основные риски в сельских территориях в основном сказаны недовольством населения следующими услугами: обеспеченность занятостью; состояние транспортной инфраструктуры; обеспеченность чистой питьевой водой, саночистка и другие зеленые услуги; обеспеченность природного (сжиженного) газа. При этом состояние экологии и экономическая ситуация оценивается через индикаторы: загрязнение воды, засоление почвы и воздуха, бытовые и промышленные отходы и засуха.

В сельской местности потенциальных рисков высокой и повышенной напряженности значительно больше чем в городах, что требует особого учета мнения и потребности сельского населения в рамках реализации целевой программы «зеленая экономика».

Результаты исследования (опроса) могут быть использованы органами власти на местах (хокимиятами) для принятия оперативных мер по решению существующих системных проблем, а также при разработке и корректировке реализуемых целевых программ устойчивого развития сельских территорий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

2025-YIL 14-15-APREL

"O'zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari" mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

1. Конституция Республики Узбекистан (новая редакция). Ташкент. 2023. 40 с.
2. "О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан. Указ Президента Республики Узбекистан. Ташкент. 2017. 7 февраля.
3. "О Стратегии "Узбекистан-2030". Указ Президента Республики Узбекистан от 2023 года. 11 сентября. Ташкент.
4. Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития. ООН 15 сентября. 2015г.
5. Показатели достижения устойчивого развития ФАО. 2017. С.36
6. Zulfina Nazirova, & Hulkar Turobova. (2024). Analysis of agricultural waste. *Miasto Przyszłości*, 54, 1631–1637. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/5498>.
7. Turobova, H., & Amonov, S. (2024). THE SIGNIFICANCE OF DEVELOPMENT OF ECO-BUSINESS IN AGRICULTURE. *Science and innovation*, 3(Special Issue 42), 639-648.
8. О мерах по реализации Концептуальных целей и задач в области устойчивого развития. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан. Ташкент. 2018. 20 октября

